

Guide zur Nutzung von Selbsteinschätzungsinstrumenten

Wie funktionieren die verschiedenen Typen von Online Self-Assessments (OSAs)? Mit welcher Haltung bearbeite ich ein Selbsteinschätzungsinstrument? Wie gehe ich mit Ergebnissen um, die nicht meinen Erwartungen/Hoffnungen/Wünschen entsprechen?

Viele Universitäten bieten Selbsteinschätzungsinstrumente (englisch: Online Self-Assessments) an, um Studieninteressierte bei der Wahl des Studienfachs zu unterstützen. Der Umgang mit diesen Instrumenten ist nicht immer einfach und vor allem: was sagen die Ergebnisse über mich aus? Dieser Leitfaden soll das Verständnis der Funktionsweisen der Online-Beratungstools und einen aufgeklärten und selbstbestimmten Umgang fördern.

Dazu werden die Entwicklungsmethoden erläutert, Tipps zur Bearbeitung und Hinweise zur Bewertung der Ergebnisse gegeben.

Welche Arten von Selbsteinschätzungsinstrumenten werden angeboten?

Leistungsorientiert: Welche Kompetenzen und Fähigkeiten besitze ich und passen diese zum ausgewählten Studiengang?

Interessenorientiert: Mit welchen Tätigkeiten beschäftige ich mich gerne? Sind meine Vorlieben eher sozial, künstlerisch, sprachlich oder technisch orientiert?

Erwartungsorientiert: Überprüfung der Vorstellung von Studien- und späterem Berufsalltag

Die angewandten Methodiken kommen aus der diagnostischen Psychologie. Bei allen drei Verfahren werden unterschiedliche Ansätze angewendet.

Wie funktionieren Online Self-Assessments und wie kommen die Ergebnisse zustande?

Repräsentative Stichprobe und Normalverteilung (leistungsorientierte Instrumente):

Die Leistung in einem leistungsorientierten Online Self Assessment (OSA) wird in Bezug zu einer Stichprobe zurückgemeldet. Das bedeutet, dass eine größere Gruppe von Menschen das Online Self-Assessment vorher durchgeführt hat und für jeden dokumentiert wurde, wie viele Aufgaben richtig beantwortet wurden. Das eigene Ergebnis wird dann oft mittels des sogenannten Prozentrangs zurückgemeldet. Ein Prozentrang von 60 bedeutet zum Beispiel, dass 60 % der Menschen aus der Stichprobe ein schlechteres Ergebnis erzielt haben. Im Umkehrschluss haben 40 % ein besseres Ergebnis erzielt. Verdeutlichen kann man sich das Prinzip an der Gauß- oder auch Normalverteilung, siehe Abbildung 1. Wenn man die Körpergröße aller Menschen messen und feststellen würde, wie viele Menschen 1,75 m, 1,76 m, 1,77 m oder kleiner oder größer sind, und dann für jede Größe einen kleinen Würfel auf den Boden legen würde, die kleinen ganz links, die großen ganz rechts, und alle zu einer Größe übereinander, würde man einen „Haufen“ annähernd gleicher Form erhalten (von extrem großen oder kleinen Menschen abgesehen). Dasselbe gilt auch für kognitive Fähigkeiten.

Abbildung 1. Normalverteilung und Körpergrößenverteilung

Wie viele Aufgaben ich richtig beantworte, bestimmt an welcher Stelle der Verteilung ich eingeordnet werde und welchen Prozentrang ich bekomme. Anhand der Verteilung ist auch ersichtlich, dass nur sehr wenige (oder auch gar keine) Personen alle Aufgaben richtig lösen. Die Leistung der allermeisten Personen, nämlich 68,4 %, liegt in der Nähe des Durchschnitts. Das bedeutet außerdem, dass in diesem Bereich unterschiedliche Prozentränge nicht so große Leistungsunterschiede ausdrücken, wie zum Beispiel Prozentränge bei 90 % und mehr. Zu beachten ist auch, mit welcher Stichprobe die eigene Leistung verglichen wird. Die Stichprobe kann zum Beispiel aus Studierenden des ersten Semesters eines Studiengangs bestehen oder aus allen Nutzenden des Online Self-Assessments. Das macht einen großen Unterschied! Die Information dazu sollte bei jedem Online Self-Assessment angegeben sein. Das ist auch ein Merkmal, um die Qualität des Assessments zu beurteilen.

Interessen- und Tätigkeitsprofile

Bei Online Self-Assessments, die zum Ableich der eigenen Interessen mit den typischen Tätigkeiten eines Studiengangs dienen, muss man meist angeben, wie interessant man bestimmte Tätigkeiten findet („gar nicht“, „wenig“, „etwas“, „ziemlich“, „sehr“). Das sind dann Beschreibungen wie „Wissen oder Fertigkeiten vermitteln“, „Technische Zeichnungen anfertigen oder umsetzen“ oder „Tätigkeiten nachgehen, die den Umgang mit Menschen erfordern“. Diese Beschreibungen werden verschiedenen Interessensbereichen zugeordnet. Oft werden sechs verschiedene Bereiche unterschieden.

- praktisch-technisches Interesse (bspw. Bauingenieur, Maschinenbauer, Elektrotechniker)
- intellektuell-forschendes Interesse (bspw. Geisteswissenschaftler, Physiker, Facharzt)
- künstlerisch-sprachliches Interesse (bspw. Schauspieler, Graphiker, Musiker, Journalist)
- soziales Interesse (bspw. Lehrer, Sozialarbeiter, Psychotherapeut)
- unternehmerisches Interesse (bspw. Manager, Immobilienhändler, Unternehmensberater)
- konventionelles Interesse (bspw. Jurist, Archivar, Bankkaufmann, Buchhalter)

Für jeden Bereich gibt es eine Vielzahl von Aussagen, die bewertet werden müssen, so dass es nicht bloß auf die Reaktion auf eine oder zwei Aussagen ankommt. Am Ende wird dir ein Profil ausgegeben, das deine Interessen für die verschiedenen Bereiche zusammenfasst (siehe Abbildung 2). Die rote Linie gibt an, wie stark dein geäußertes Interesse im Durchschnitt ist. Das heißt, du kannst sehen, welche Bereiche herausstechen. So ein Profil kann nun verglichen werden mit Interessenprofilen von Studiengängen. Das bedeutet, dass Professor:innen und Dozent:innen für ihre Studiengänge ebenfalls beurteilt haben, welche Interessen besonders wichtig sind. Es kann dann überprüft werden, zu welchen Studiengängen dein Profil am besten passt. Wichtig ist, dass

Interessen nicht der einzige Bewegungsgrund sein sollten, ein bestimmtes Studienfach zu wählen. So ein Ergebnis stellt daher nur eine Orientierungshilfe dar und sollte der Startpunkt weiterer Recherche zum Studiengang sein. Wichtig ist auch, herauszufinden, ob das Ergebnis nur Studiengänge berücksichtigt, die an einer bestimmten Universität angeboten werden oder alle möglichen.

Abbildung 2. Interessenprofil

Abgleich der Erwartungen an Studien- und Berufsalltag

Bei Erwartungsschecks werden häufige Annahmen von Studieninteressierten über die Tätigkeiten, die mit einem Studium und dem späteren Beruf verbunden sind, überprüft. Für das Fach Psychologie wird zum Beispiel abgefragt, inwiefern man Aussagen wie die folgenden als richtig einstuft („trifft gar nicht zu“, „trifft teilweise zu“, „trifft voll und ganz zu“): „Ein Masterabschluss in Psychologie qualifiziert mich, um direkt nach dem Studium als Psychotherapeut zu arbeiten.“, „Im Psychologiestudium lernt man, wie man Menschen hypnotisiert.“, „Nur besonders belastbare und "psychisch stabile" Personen sollten Psychologie studieren.“, „Im Psychologiestudium lernt man, aus Handschriften Schlüsse über die Persönlichkeit zu ziehen.“. Die geäußerten Erwartungen werden verglichen mit der Einschätzung von Experten („trifft gar nicht zu“, „trifft teilweise zu“, „trifft voll und ganz zu“). Es erfolgt ein Feedback zu richtigen oder falschen Erwartungen mit zusätzlichen Erläuterungen und Erklärungen.

Allgemeine Empfehlungen zur Bearbeitung der Instrumente

Die Bearbeitung der Selbsteinschätzungsinstrumente ersetzt nie eine eigengesteuerte Auseinandersetzung mit dem Studienwunsch, sondern ist immer nur ein Teil davon. Hilfreich und erster Startpunkt kann immer der Austausch mit nahestehenden Personen, Lehrer:innen und Mitschüler:innen sein, die einen gut kennen und die man selber auch mag. Auch die Reflektion von Tätigkeiten, die man gut kann, bei deren Ausübung man Freude empfindet, ist sehr wichtig. Natürlich spielen auch Überlegungen zu Verdienst- und Karriereöglichkeiten eine Rolle, sollten aber nicht unbedingt ausschlaggebend sein. Wichtig ist auch der Kontakt zu Universitäten. Dort gibt es oft Einrichtungen zur Studienberatung, Informationsveranstaltungen oder Sommerprogramme zum Reinschnuppern. Oft kann man auch Kontakt mit den Fachschaften aufnehmen. Das sind die Studierendenvertretungen der Studiengänge. Die Vertreter:innen dieser Gremien sind oft sehr auskunftsfreudig und hilfsbereit und können von ihren Erfahrungen als Studierende berichten. Erste

Anlaufstelle, um Informationen über solche Angebote und Möglichkeiten zu sammeln, sind in der Regel die International Offices der Universitäten. Darüberhinaus gibt es Internetportale wie zum Beispiel <https://www.studying-in-germany.org/de/> oder <https://www.myguide.de/de/> vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), die Tipps zum Erlangen eines Studienplatzes in Deutschland und allem drumherum geben.

Mit welcher Haltung bearbeite ich ein Online Self-Assessment?

Wichtig ist es, Selbsteinschätzungsinstrumente als Hilfestellung wahrzunehmen und nicht etwa als Barriere oder als Kontrollinstrument der Universitäten. Auch wenn die Bearbeitung eines OSAs bei manchen Hochschulen und Studiengängen verpflichtend für eine Bewerbung ist, bedeutet das nicht, dass Ergebnisse gespeichert werden und die Hochschule das Abschneiden bei der Bewertung miteinbezieht. Die Hochschulen haben keine Möglichkeit, ihre Antworten mit Ihrer Identität zu verknüpfen. Darüber hinaus ist es ihnen verboten derartiges zu versuchen. Wenn dennoch Angaben zu Alter, Geschlecht, Abiturnote oder etwas anderes abgefragt werden, dann hat das nur den Zweck, das Instrument weiter zu verbessern und seine Genauigkeit und Aussagekraft zu erhöhen. Die Angaben werden immer ohne Daten abgefragt, die eine Identifikation deiner Person erlauben würden.

Bei der Bearbeitung eines Online Self-Assessments empfiehlt es sich, ehrlich zu antworten und bei leistungsorientierten Assessments die Bearbeitung allein durchzuführen. Nur in diesem Fall kann ein OSA bei der Selbstreflexion eigener Stärken und Schwächen, der eigenen Neigungen und Interessen sowie der Erwartungen an den späteren Studien- und Berufsalltag helfen. OSAs können auch helfen, Fähigkeiten zu identifizieren, die man noch weiterentwickeln möchte.

Was ist, wenn ich enttäuscht von den Ergebnissen bin?

Es kann vorkommen, dass mir die Rückmeldung eines Ergebnisses nicht gefällt, weil es nicht meinen Erwartungen und Wünschen entspricht. Davon muss man sich nicht entmutigen lassen. Es kann verschiedene Gründe geben, warum das Ergebnis schlechter ausfällt. Bei *leistungsorientierten* Assessments kann es sein, dass mir die Routine zur Bearbeitung der Aufgaben gefehlt hat. Es kann auch sein, dass ich mich bei der Bearbeitung nicht gut konzentrieren konnte, aus verschiedenen Gründen abgelenkt war. Vielleicht war ich auch zu aufgeregt. In diesen Fällen kann ich noch ein anderes OSA zum gleichen Studiengang aber von einer anderen Universität machen und die Ergebnisse vergleichen. Wenn sich andeutet, dass ich in einem gewissen Bereich vielleicht wirklich nicht so stark bin wie ich dachte, kann ich überlegen was ich mit dieser Information anfangen kann. Ich kann mir vornehmen, dass ich gezielt die Fähigkeit übe (bspw. Interpretieren von Texten in einer Fremdsprache oder Interpretieren von Diagrammen und Tabellen). Dafür gibt es zum Beispiel freie Online-Kurse, die von manchen Universitäten und anderen Bildungsinstitutionen zur Verfügung gestellt werden.

Bei Aufgaben zum logischen Schlussfolgern heißt es gemeinhin, dass diese nicht so gut trainierbar seien. Aber hier ist zumindest auch die Routine (wie gehe ich an diesen Aufgaben heran? welche Lösungsstrategien gibt es?) wichtig bei der Bearbeitung. Aber wenn ich einen dieser Aufgabentypen nicht so gut bearbeiten kann, ist ja noch unklar, was das bedeutet: Hat mich das in der Vergangenheit gehindert schulische Leistungen zu erbringen? Kann ich das nicht mit anderen Fähigkeiten, wie zum Beispiel sehr strukturiertem Arbeiten ausgleichen? Oder bin ich einfach mehr zwischenmenschlich

orientiert? Das heißt, auch Aufgaben zum logischen Schlussfolgern sind nicht der einzige Indikator, wie gut meine Fähigkeiten sind.

Letztlich kann es auch wichtig sein, den eigenen Studienwunsch zu hinterfragen. Entspricht mein Wunsch wirklich am besten meinen Fähigkeiten und dem was ich wirklich gerne machen möchte. Oder gibt es vielleicht andere Gründe, beispielsweise Erwartungen aus dem Umfeld, die mich zu einem bestimmten Studienwunsch geführt haben?

Was ist, wenn ich noch gar nicht so richtig über meine Interessen und Neigungen Bescheid weiß?

Es kann sein, dass noch gar nicht die Gelegenheit bestand, viel darüber nachzudenken oder dass Erfahrungen fehlen, um genau sagen zu können, was mich interessiert oder was ich gerne mache. Hilfreich sind da oft Beobachtungen von außen, durch Verwandte, Lehrer:innen oder Freunde. Das bedeutet, es lohnt sich, diesen gezielte Fragen zu stellen („Was glaubst du eigentlich, was ich gerne mache?“, „Was findest du, mache ich besonders gut?“, „Was fällt dir als erstes ein, wenn du an mich denkst?“ etc.)

Es lohnt sich auch, mal aufzuschreiben, auf welche Erfahrungen du besonders stolz bist oder was du gerne machst, wenn du dich aufmuntern möchtest? Oder wenn du weißt, dass du in einer schul- oder berufsfernen Tätigkeit besonders gut bist: was bedeutet das? Welche Fähigkeiten braucht man, um im Mannschaftssport, einem wohltätigen Verein, im Schachclub, bei Computerspielen besonders anerkannt/erfolgreich zu sein?